

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Colombia
Bogotá

LUIS GUILLERMO ROMERO

[@guillermoromeroartista](#)

**ARTISTA PLÁSTICO • CREADOR DEL
ROMPISMO • DIRECTOR CASA ISHVARA**

Artista plástico nacido en Bogotá, Colombia. Inició su camino pictórico en 1985 en Buenos Aires, donde realizó sus primeros bosquejos y estudió acuarela. En 1997 dejó su carrera como odontólogo rehabilitador para dedicarse plenamente al arte.

Desarrolló una técnica propia de empastes profundos y gran movimiento, orientada a lo espiritual y a la energía más allá de la forma. Ha expuesto en América y Europa. Es creador del movimiento Rompismo y director de la Casa Ishvara.

A visual artist born in Bogotá, Colombia, he began his artistic journey in 1985 in Buenos Aires, where he made his first sketches and studied watercolor. In 1997, he left his career as a prosthodontist to dedicate himself fully to art.

He developed his own technique of deep impasto and dynamic movement, oriented toward the spiritual and the energy beyond form. He has exhibited in the Americas and Europe. He is the creator of the Rompismo movement and director of Casa Ishvara.

Artista visual nascido em Bogotá, Colômbia, iniciou sua trajetória artística em 1985 em Buenos Aires, onde fez seus primeiros esboços e estudou aquarela. Em 1997, abandonou a carreira de prosthodontista para se dedicar integralmente à arte.

Desenvolveu uma técnica própria de impasto profundo e movimento dinâmico, voltada para o espiritual e a energia que transcende a forma. Já expôs nas Américas e na Europa. É o criador do movimento Rompismo e diretor da Casa Ishvara.

Título: Silletas del Alma

Silletas of the soul

Autor: Luis Guillermo Romero

Año: 2026

Técnica: Acrílico / espátula / lienzo Obra rompista

Dimensiones: 120/ 180/ 5 cm

La obra aborda la transformación consciente a través de la ruptura y la unión, inspirada en los silleteros colombianos que separan flores de su origen para crear una silleta viva. En el Rompismo, romper es liberar y unir es complementar. Cada fragmento conserva su memoria y al dialogar genera nuevos sentidos. Un arte vivo en evolución, donde crear es conciencia, valentía y amor.

The work explores conscious transformation through rupture and union, inspired by the Colombian silleteros who separate flowers from their origin to create a living silleta. In Rompismo, to break is to liberate and to unite is to complement. Each fragment retains its memory, and through dialogue, generates new meanings. A living, evolving art, where creation is awareness, courage, and love.

A obra explora a transformação consciente através da ruptura e da união, inspirada nos silleteros colombianos que separam as flores de sua origem para criar uma silleta viva. No Rompismo, romper é libertar e unir é complementar. Cada fragmento conserva sua memória e, através do diálogo, gera novos significados. Uma arte viva e em constante evolução, onde a criação é consciência, coragem e amor.

Título: Fragmentos de sol

fragments of the sun

Autor: Luis Guillermo Romero

Año: 2025

Técnica: Acrílico con espátula sobre lienzo obra rompista

Dimensiones: 190 150 / 5 cm

La obra presenta un universo pictórico donde el Rompismo se manifiesta como lenguaje de luz y fragmentación. Los girasoles simbolizan la luz interior: núcleos energéticos que irradian vida, memoria y transformación. Cada fragmento procede de obras concluidas que fueron rotas y reunidas conscientemente. El fragmento no es residuo, sino portador de sentido. Múltiples ritmos de color y emoción conviven sin jerarquía, generando una constelación viva. Crear es un acto de conciencia luminosa.

The work presents a pictorial universe where Rompanism manifests as a language of light and fragmentation. Sunflowers symbolize inner light: energetic nuclei that radiate life, memory, and transformation. Each fragment comes from completed works that were consciously broken and reassembled. The fragment is not residue, but a bearer of meaning. Multiple rhythms of color and emotion coexist without hierarchy, generating a living constellation. To create is an act of luminous consciousness.

A obra apresenta um universo pictórico onde o Rompanismo se manifesta como uma linguagem de luz e fragmentação. Os girassóis simbolizam a luz interior: núcleos energéticos que irradian vida, memória e transformação. Cada fragmento provém de obras concluídas que foram conscientemente quebradas e remontadas. O fragmento não é resíduo, mas portador de significado. Múltiplos ritmos de cor e emoção coexistem sem hierarquia, gerando uma constelação viva. Criar é um ato de consciência luminosa.

Título: Portadoras de memoria

Bearers of memory

Autor: Luis Guillermo Romero

Año: 2026

Técnica: Acrílico / espátula / lienzo Obra Rompista

Dimensiones: 80 / 120 / 5 cm

Homenaje a las palenqueras colombianas como portadoras vivas de memoria, historia y resistencia. Desde el Rompismo, sus cuerpos se transforman en estructuras simbólicas donde confluyen tiempo, ancestralidad y dignidad. La fragmentación no es pérdida, sino capas de experiencia que se transmiten. La memoria se camina, se carga y se comparte. Cada fragmento conserva su energía. Romper es respeto; unir es afirmación de identidad y permanencia.

A tribute to the Colombian Palenqueras as living bearers of memory, history, and resistance. Since the Rompismo movement, their bodies have been transformed into symbolic structures where time, ancestry, and dignity converge. Fragmentation is not loss, but rather layers of experience that are passed down. Memory is walked, carried, and shared. Each fragment retains its energy. To break is to respect; to unite is to affirm identity and permanence.

Uma homenagem às Palenqueras colombianas como portadoras vivas da memória, da história e da resistência. Desde o movimento Rompismo, seus corpos se transformaram em estruturas simbólicas onde convergem tempo, ancestralidade e dignidade. A fragmentação não é perda, mas sim camadas de experiência que são transmitidas. A memória é percorrida, carregada e compartilhada. Cada fragmento conserva sua energia. Quebrar é respeitar; unir é afirmar identidade e permanência.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.